

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING MAKTAB TA'LIMIGA MOSLASHISHI

Mutalipova Feruzabonu Muxammadbek qizi

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti Umumiy psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Anotatsiya: *Kichik maktab yosh o'quvchilarda, maktab ta'limiga moslashishda bola bir qancha qiyinchiliklarga duch keladi. Buni oldini olishda ota-onalar bolani maktabning tartib intizomlariga oldindan tayyorlab borishi, o'quvchi siymosiga qiziqishni uyg'otishi, o'quv faoliyatiga tayyorlab borishi kerak, shundagina adaptatsiya jarayonida o'quvchilarda bo'ladigan qiyinchiliklarni yengib o'tish oson kechadi. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning anatomik va fiziologik xususiyatlari, maktabda tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda jismoniy yetuklik darajasi hisobga olinsa, muvaffaqiyat kalitidir.*

Kalit so'z: *Kichik maktab, bo'syunishning motivlari, axloqiy normalari, o'rganish faoliyati, o'quv vazifalari, o'rganish xulq-atvori, o'z-o'zini nazorat qilish, baholash, kognitiv-affektiv.*

Boshlang'ich maktab yoshi guruhiga 7-10 (I-IV) sinf o'quvchilari kiradi. Bola bolalar bog'chasida maktabga tayyorlangan. Shu bilan birga, u bilan tanishadi. Maktabda o'quvchilar uchun turli talablar, biologik va psixologik tayyor fan asoslarini o'rganish. Ta'limda bola psixologik tayyorlikka kirishadi. Ta'lim tizimida bola ob'ektiv ravishda va sub'ektiv ravishda faoliyat olib boradi. U birinchi sinfga qabul qilinishidan oldin psixologik tayyorlangan va materyallar bilan oldindan tayyorlanib tanishib chiqqan bo'lsa, maktab ta'limiga psixologik jihatdan uning ruhiyati yetarli bilimlarni egallashi bilan boshqa yoshdagi bolalardan farq qiladi. Uning fikrlashi boshqa bolalardan nisbatan uzoq muddatli va shartli barqaror bo'ladi. Bola diqqatining o'ziga xos xususiyatlarini ro'li o'yinlarda ko'rish mumkin va hikoya qilish o'yinlar, chizish va qurilish tadbirlar, loy va plastilin o'yinchoqlar, boshqalarning nutqini tushunish va tushuntirish, matematikani hal qilish muammolar, tinglash va hikoya tuzish. Bolaning ma'lum bir qobiliyati borligi uchun diqqat, konsentratsiya qilish va tarqatish e'tibor uchun xos ob'ekt izlaydi. Shuning uchun nazorat qilish va kerak bo'lganda diqqatni jamlash oson kechadi. Uning Xotirasi qiziqarli ma'lumot va voqealarni diqqat bilan eslab qolish, eslash, esga olish imkoniyatini beradi. Keyin, agar u o'zlashtirgan bu yoki bu ma'lumot ostida bevosita u ixtiyoriy ravishda kerakli ma'lumotlarni to'playdi va aniq maqsadni qo'yishga harakat qiladi. Bolaning bu faoliyati xotiraning ma'lum darajada rivojlanganligini anglatadi. U she'rlar, hikoyalar va peri ertaklar ko'p, yod oladi va takrorlaydi. Ular yodlashning qulay usullaridan foydalanishadi. Bu jarayonda birinchi sinf o'quvchisi ko'pincha jonli tasvirga asoslangan kognitiv faoliyatni tashkil qiladi xotira, ammo bu ish xotiraning boshqa turlarini inkor etmaydi, aksincha, ta'lim so'z-mantiqiy xotirani talab qiladi. So'z-mantiqning ma'nosini tushunish xotira keng imkoniyat uchun kattalashtirish, ko'paytirish samaradorlik ning oshirish jarayoni. Tajriba shuni ko'rsatadiki, bolada mazmunli yodlashga moyillik bor tushunchalarni ma'nosiz so'zlarga qaraganda tezroq va qat'iyroq yod oladi. Uning nutqi yetarli maktabga tayyorgarlik jarayonida kattalar bilan muloqot qilish, odamlarni o'qish va tushunish fikrlari va nutqining tuzilishi grammatika qoidalariga mos keladi; mantiqiy izchil, ifodalaydi. U nima eshitgan va ko'rgan bo'lsa tushunishi mumkin.

Ma'lumotni ma'lum tartibda ifodalay oladi, aqliy ishlatadi. Faoliyat operatsiyalar (taqqoslaydi, aniqlaydi, guruhlar, umumlashtiradi, harakat qiladi uchun chizish xulosalar va xulosalar). Yetakchi psixologlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar yaxshi tashkil etilganligini ko'rsatdi. Ta'lim jarayoni bu yoshdagi bolalar tafakkurining rivojlanishini tezlashtirishi mumkin. Misol, uchun ular o'rganishi kerak bo'lgan, yaratish oddiyroq muammolar, bajarish yengilroq mashqlar, ijodiy va mas'uliyatli fikrlash. Olti yoshli bolada aqliy tayyorgarligi haqida gapirganda – olti yoshli bola, u ko'pincha aniq rejaga, tizimli, ko'p qirrali maqsadga asoslanadi. Ta'lim uning uchun yo'naltirilgan, o'zaro bog'liq mantiq, izchil birlamchi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim uchun aqliy rivojlanish darajasidan tashqari, hayoti va faoliyatidagi farqlar kabi omillarni hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Yuqorida aytilganlarning barchasi bolaning ob'ektiv tomonlarini aks ettiradi. Maktab ta'limiga psixologik tayyorgarlik esa sub'ektiv tomonini ko'rsatadi. Bu vaqtga kelib, bola qanday o'qish va o'rganish haqida aniq tasavvurga ega bo'ladi. U maktab jamoasi a'zolarining mas'uliyati va itoat qilishga intiladi va ularning ko'rsatmalariga amal qiladi. Lekin bolalarning hammasi bir xil emas, u yerda bor muhim farqlar orasida bo'ladi. Ba'zilar ota-onalar bolalarni ma'lumotlarni yaxshi o'zlashtirishi uchun harakat qiladi. Bola ham bor bilimlarni butun jismlar, doimiy ravishda o'qishga qancha vaqt qolganligini hisoblab, maktabga tayyorgarlik ko'rishga harakat qiladi, oldindan yetkazib boradi. Yana bir bola maktabni butunlay tashlab ketishgacha boradi. O'qishga salbiy munosabat ko'pincha kattalar tomonidan qo'rqitish natijasidir. Birodarlar va opa-singillar shuningdek gapirish haqida qiyin tajribalar va vaziyatlarda maktab va bolalarni uyda ko'proq uy vazifasini bajarishga majburlash ham o'rganishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'qishga salbiy munosabatda bo'lgan bolalar o'qishga kirishlari qiyin muhit va bir qator psixologik to'siqlarga duch keladi. Shuni hisobga olgan holda, boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning anatomik va fiziologik xususiyatlari, maktabda tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda jismoniy yetuklik darajasi hisobga olinsa, muvaffaqiyat kalitidir. Boshlang'ich sinf o'quvchisi nisbatan biologik o'sadi, uning balandligi va vazni, o'pkasining kattaligi. Biroq, bolaning suyaklari (ko'krak qafasi, tos suyagi, qo'l suyaklari) hali ham umurtqa pog'onasida tog'ayga o'xshash to'qimalar mavjud, bu uning ekanligini ko'rsatadi skelet tizimi mukammal emas. Yurak mushaklari tez o'sib boradi, diametri qon tomirlari biroz kattaroq bo'lib, boshlang'ich sinflarda miyaning og'irligi 1250-1400 gramm. Analitik-sintetik faoliyatini miya korteks yaxshilaydi, qo'zg'alish va inhibitsiyon o'rtasidagi munosabatlar o'zgaradi, lekin qo'zg'alishning nisbiyligi bor afzallik. Shuning uchun, bolaning to'g'ri rivojlanishi uchun charchoqning oldini olish, o'qish va olish qoidalariga qat'iy rioya qilish maqsadga muvofiqdir. Maktab ta'lim o'zgarishlar o'quvchi turmush tarzi, ijtimoiy holat, sinf xonasi va oila muhit, uning asosiy vazifasi o'rganish, bilim, ko'nikma va malakalarni egallash, tabiat va jamiyat qonunlarini o'rganish o'ziga xosdir. Ta'lim ma'lum darajani talab qiladi izchillik, iroda, faollik va maqsadli harakat. Majburiy bo'lmagan xatti-harakatlar ongli, rejali, aqliy mehnat bilan almashtiriladi. O'quchilar har doim ma'lum bir narsada tengdoshlari bilan sinfda. Bu shuni anglatadiki, u doimo himoya qilish vazifasini bajaradi sinf jamoasining manfaatlari, shaxsiy xohish-istaklarini generalga bo'ysundirish tuyg'usining o'zaro qo'llab-quvvatlash, o'zaro talab, ijtimoiy mas'uliyat va burch. O'qish jarayonida esa o'quchiga qo'yiladigan talablar o'z ifodasini topadi. U yerda har xil qarama-qarshiliklar, ichki qarama-qarshiliklarning o'sishiga olib keladi. Kichik maktab yoshidagi bola ruhiy daraja o'rtasidagi ziddiyat ijobiy sifatlar yotadi. Kichik maktab yoshidagi bolaning muhim xususiyatlari shundaki, u o'ziga xos xususiyatga ega ehtiyojlari. Bu ehtiyojlar, mohiyatan, ma'lum bilim, ko'nikmalarni egallashga qaratilgan emas va qobiliyatlar, o'zlashtirishdir. Bola uchun portfel, sinf xonasi, kitob javoni va barcha o'qish uchun kerak bo'lgan o'quv qurollar kerak hisoblanadi. Bundan tashqari, bilimlar kunini nishonlash, vaqtni ro'yxatga olish, samimiy tilaklarning maktab boshqaruv va o'qituvchilar tomonidan aytilgan maqtovlar

o'quvchilarning his-tuyg'ulariga ijobiy ta'sir qiladi. Bola maktab ta'limining mohiyati va maqsadini tushunmaydi, lekin maktabda o'qish kerakligini tushinadi. Biroq, u g'ayrat bilan ergashadi, ko'rsatmalarni, mashg'ulotlarni qiziqish bilan amalga oshiradi. Vaqt o'tishi bilan, baxtli daqiqalarning ta'siri kamayishi bilan, tashqi maktab belgilari o'z ahamiyatini yo'qotadi va o'qishning kundalik aqliy mehnatiga almashinadi. Ular nazoratsiz qolsa, adashib, to'g'ri yo'ldan adashib qolishi mumkin. Buni oldini olish uchun o'qituvchi bolaga o'rtasidagi farq haqida xabar berishi kerak, ta'lim va o'yin, qiziqarli va bolani faoliyatga tayyorlash. Birinchi sinf o'quvchisi maxsus o'qish, bolalar edi berilgan keraksiz mashqlar va bu mashqlar kerak emasligini oldindan aytib berishdi keyinroq, lekin bolalar ularni bajonidil qila boshladilar. Bu bolaga ishonch, bilim va ko'nikmalar o'ziga ishonchini rivojlantirishga yordam beradi. Kichik maktab o'quvchisi uchun eng asosiy motivator bu o'qituvchi hisoblanadi. Kichikintoyning eng muhim xususiyatlaridan biri maktab yoshi talabalar hisoblanadi. Ularda o'qituvchiga bo'lgan ishonch va hurmat yuqori hisoblanadi. Shuning uchun, o'qituvchi bolaga ta'sir qilish uchun ajoyib imkoniyatga ega. Bola o'qituvchini shunday ko'radi aqli, o'tkir, sezgir, mehribon va hatto dono. Ustoz qiyofasida u ezgu niyatlarini, orzu-umidlarini, ajib tuyg'ularini ro'yobga chiqargan olijanob inson. Uning uchun o'qituvchi obro'si judda yuqori ota-onalar, boshqa oila a'zolar, qarindoshlar va tanishlar keskin tushib ketadi. Shuning uchun bolalar o'qituvchining har bir so'zini qonun sifatida qabul qiladilar. Bolaning aqliy rivojlanishi bilan uning o'qituvchi roliga munosabati ongli xulq-atvoriga bo'lgan ehtiyoj kabi o'zgaradi. Bu yoshdagi o'quvchilarda sezgi, idrok, xotira kabi bilish jarayonlari va fikrlash bolalar o'z yoshidagi boshqa odamlardan juda farq qiladi. Idroklarining aniqligi, ravonligi, sofligi, tiniqligi. Ular o'zlashtirishga qodir bilishning muhim xususiyatlari, chunki ular hamma narsaga diqqat bilan qarashadi. Sababi chunki bu ularning ichida birinchi signal strukturasi ustunligi bilan izohlanishi mumkin yuqori asabiy faoliyat. Boshlang'ich sinf o'quvchisi aniq idrok etishga intiladi uni sirli dunyoga jalb qiladigan har qanday ob'ekt, mavzu va haqiqatning yangiligi; atrof-muhitning go'zalligi va jozibas. Ammo ta'limning dastlabki bosqichlarida u yerda ba'zilar zaiflik bilan bilishadi. Ularning salbiy xususiyatlaridan biri idrokning kichik maktab yoshidagi o'quvchilar - ob'ektlarni farqlashdagi zaifligidir. Ular ko'pincha noto'g'ri tushunishadi, yoki hatto o'rganilayotgan materialni noto'g'ri tushunadi va natijada to'liq tushuna olmaydi. Tasavvur qiling farq orasida aynan bir xil harflar, so'zlar, tavsiflarning narsalar, shakllar va fazoviy tuzilmalaridadir. Masalan, "q" va "k" harflari, so'zlar "o'qish" va "o'qish" aylana va aylana shakllaridan farq qilmaydi va chorrahaning Streyt chiziqlar. Kognitiv rivojlanish oladi joy ostida bevosita rahbarlikning o'qituvchi: o'quvchilarni idrok faoliyatini samarali tashkil etishga, farqlashga o'rgatadi. Muhim xususiyatlarining ob'ektlar, uchun konsentratsiyalash va tarqatish e'tibor, materiallarni rejalashtirish va tartib bilan tahlil qilish. Buning uchun bolalarni maydon sayohat, foydalanadi. Jismoniy va ruhiy mehnat jarayonlar va kuzatish qobiliyatlari rivojlanadi. Idrokni rivojlantirishning eng muhim vositalaridan biri bu o'quvchilarda o'xshash va turli belgilarini farqlay olish ko'nikmasini shakllantirish narsalar va voqealar o'rtasidagi farqni tushuntirib berishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Wang Zhenhong. Reasons for the formation of boredom in primary and secondary school students and their overcoming strategies [M]. Xi'an: Shaanxi Normal University Press, 2015:1-3.
2. Wen Shenghai, Fang Hongxia. Research on the problem of schoolweariness of left-behind children in senior grades of rural primary schools [J]. Western Quality Education, 2017, 3 (18): 234

3. Zhao Yufen. Preparation and application of the schoolweariness scale for junior high school students [J]. Shanghai Education and Research, 2019(10):27-30.
4. Guo Yanying. Research on the intervention of cognitive behavioral therapy on the anorexia psychology of junior high school students in the urban-rural combination [D]. Yunnan Normal University, 2024.